

Теорія і методика професійної освіти

УДК 378.147:81'243:004.9

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.19264349>

**Платформа wordwall як інструмент навчання професійно
орієнтованої лексики для підготовки до публічного виступу іноземною
МОВОЮ**

Кривцова Оксана Євгенівна

старший викладач кафедри іноземних мов, Воєнна академія імені Євгенія

Березняка, м. Київ, Україна

<https://orcid.org/0000-0003-0276-5966>

***Анотація.** У статті основну увагу авторка приділяє дидактичному потенціалу онлайн - платформ tedtalks та wordwall у процесі навчання професійно орієнтованої лексики англійської мови майбутніх фахівців сектору безпеки та оборони. Проаналізовано наукові підходи до використання відеоматеріалів tedtalks у закладах вищої освіти та встановлено, що більшість дослідників акцентують увагу на їхній ролі у формуванні мовленнєвих умінь і розвитку м'яких навичок. Водночас проблема формування готовності до публічного виступу іноземною мовою майбутніх військових фахівців залишається недостатньо дослідженою та розробленою. Важливим є обґрунтування доцільності комплексного використання платформи tedtalks як джерела автентичного фахового контенту та платформи wordwall як інструменту інтерактивного опрацювання лексики. Крім того, у статті запропонований тематичний відбір відеоматеріалів, релевантних професійним інтересам здобувачів освіти у військовій сфері (військова справа, сучасні технології, кібербезпека, геополітика, психологія комунікації). На основі виокремленої лексики розроблено комплекс вправ відповідно до принципів*

комунікативного підходу до вивчення іноземних мов, що передбачає етапи презентації, тренування та продуктивного використання лексичних одиниць у власному мовленні. Наведена система інтерактивних вправ, адаптованих до умов воєнного часу та змішаного навчання. Результати засвідчують ефективність поєднання зазначених платформ для формування іноземної компетентності та розвитку навичок публічного виступу.

Ключові слова: професійно орієнтована лексика, публічний виступ, он-лайн платформа, штучний інтелект, tedtalks, wordwall, інформаційна війна.

Wordwall as the platform for teaching professionally oriented vocabulary while preparing for the public speech in foreign language

Oksana Kryvtsova,

the senior teacher of the Department of Foreign Languages, The Military Academy named after Yevhenii Berezniak, Kyiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0003-0276-5966>

Abstract. *In the article the core attention is given to the teaching potential of such online platforms as wordwall and tedtalks in the process of teaching professionally oriented lexics to the future specialists of the security and defense sector. The scientific approaches to the usage of the tedtalks video materials in higher education establishments were analyzed and it was identified that the majority of the researchers are focused on the video materials' role in the development of the communicative skills and soft skills development. At the same time, the problem of forming the readiness of future military specialists for public speech in foreign language is still not researched thoroughly and properly. The essential point is covering how reasonable it is to use the tedtalks platform as the source for authentic professionally oriented content and the wordwall platform as the tool of interactive practice of lexics. Besides, the author suggests the range of video materials topic*

search, relevant to the professional interests of the military sector students (warfare, geopolitics, modern technologies, cybersecurity, the psychology of communication)

On the basis of the identified professional lexics the set of lexical exercises was created due to the principles of the communicative approach (presentation, practice, production). The given system of interactive exercises is adapted to the conditions of the wartime and corresponds to the blended learning. The results received support and prove the idea that a combined usage of two researched online platforms is effective for forming foreign language competence and development of public speaking skills.

Keywords: *professionally oriented vocabulary, public speech, online platform, Artificial intelligence, wordwall, tedtalks, information warfare.*

Постановка проблеми. Події XXI ст. на геополітичній арені спричинили серйозні виклики міжнародного рівня для сучасної освіти. З 2014 року Україна перебуває під атакою гібридної війни, яку веде російська федерація проти нашої країни. Інформаційна складова є однією з ключових складових даної гібридної війни, і була застосована ще до повномасштабного вторгнення, та поєдналась зі збройною агресією в подальшому.

Загалом дослідники наголошують, що з метою підриву міжнародного авторитету України, створення її негативного іміджу та недопущення широкомасштабної військової, економічної, фінансової допомоги європейських країн і США росією штучно створюється негативний образ українців як «неонацистів», «бандерівців», відбувається діаметрально протилежне істинним подіям висвітлення військових злочинів російської армії, нав'язуються сумніви стосовно національних цінностей і засад українського державотворення. [1; 186].

Саме тому надважливим сьогодні є питання протидії на міжнародній арені тій дезінформації, яку веде країна-агресор проти нашої держави. Сьогодні критична необхідність якісного інформування світової спільноти щодо реалій, яких зазнає Україна є очевидною, адже це є одним з ключових методів протидії

інформаційній війні. До того ж, мовний рівень *intermediate* передбачає вміння спілкуватися на повсякденні, суспільні та професійні теми іноземною мовою під час формальних та неформальних бесід. Саме тому формування професійної готовності до публічного виступу іноземною мовою майбутніх випускників Воєнної академії імені Євгенія Березняка є актуальним і потребує пошуку ефективних шляхів реалізації.

У контексті пошуку сучасного і ефективного ресурсу для навчання професійно орієнтованої лексики, на нашу думку, доцільно дослідити використання платформи *tedtalks*, до якої в 20-і роки XXI ст. спостерігається значний науковий інтерес вітчизняних та зарубіжних лінгвістів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У сучасних умовах цифровізації освіти та зростання вимог до професійної іншомовної підготовки особливої актуальності набуває аналіз наукових досліджень, присвячених використанню онлайн-платформ, мультимедійних ресурсів і інтерактивних технологій у процесі формування професійно орієнтованої лексики та підготовки до публічного виступу іноземною мовою.

Дослідження Костик Є. [2] присвячене аналізу можливостей використання онлайн-платформи *Wordwall* для вивчення англійської професійної лексики, що дозволяє розкрити її інтерактивний потенціал та вплив на підвищення навчальної мотивації здобувачів освіти. У межах роботи детально охарактеризовано різноманітні формати вправ платформи та обґрунтовано їхню ефективність у процесі засвоєння лексичних одиниць професійного спрямування. Представлені результати дослідження переконливо доводять доцільність використання *Wordwall* як сучасного інструменту формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності в умовах цифровізації освіти.

У контексті вивчення сучасних освітніх технологій Гаврилюк О. [3] здійснює ґрунтовний аналіз ефективності застосування мультимедійних ресурсів у навчанні англійської мови, що дозволяє визначити їхню роль у підвищенні

якості освітнього процесу. Особливу увагу у роботі приділено впливу мультимедійних засобів на розвиток мовленнєвих умінь та активізацію пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання. Узагальнення отриманих результатів засвідчує значний потенціал мультимедійних технологій у формуванні комунікативної компетентності майбутніх фахівців.

Проблематику використання автентичного відеоконтенту у навчанні іноземних мов розкрито у праці Білас Л. та ін. [4], де досліджується ресурс TED Talks як ефективний засіб розвитку англomовної комунікативної компетентності студентів-філологів. У межах дослідження проаналізовано можливості відеоматеріалів для розвитку навичок аудіювання, говоріння, а також формування критичного мислення здобувачів освіти. Результати роботи переконливо свідчать про ефективність використання TED Talks для підготовки студентів до іншомовної комунікації, зокрема у контексті публічного мовлення та професійної взаємодії.

У дослідженні, здійсненому Мальченком М. [5], розглянуто застосування цифрових технологій та онлайн-платформ у методиці викладання німецької мови у закладах вищої освіти, що дозволяє окреслити їхній дидактичний потенціал. Значну увагу приділено аналізу можливостей сучасних цифрових інструментів для підвищення ефективності навчання іноземної мови та організації освітнього процесу. Узагальнення результатів демонструє, що використання онлайн-платформ сприяє розвитку мовленнєвих компетентностей і формуванню автономності здобувачів освіти.

Питання використання гейміфікації в іншомовній освіті висвітлено у праці Подзигун О. та ін. [6], де розглядається застосування інтерактивних цифрових платформ у навчанні англійської мови для професійного спілкування. У дослідженні детально проаналізовано вплив ігрових елементів на підвищення мотивації студентів та ефективність засвоєння навчального матеріалу. Отримані результати підтверджують доцільність використання гейміфікованих платформ

для формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності в умовах сучасного освітнього середовища.

У межах дослідження Мосій І. та ін. [7] здійснено аналіз ролі онлайн-платформ у розвитку професійної лексичної компетентності студентів під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням. Значну увагу приділено визначенню основних дидактичних переваг цифрових ресурсів у процесі засвоєння спеціалізованої лексики та організації навчальної діяльності. Узагальнення результатів свідчить про ефективність інтеграції онлайн-платформ у навчальний процес з метою підвищення рівня іншомовної підготовки здобувачів освіти.

Проблему застосування інтерактивних методів навчання розглянуто у роботі Різник Ю. та ін. [8], де досліджується їхня ефективність у розвитку усного та писемного мовлення на заняттях німецької мови. У дослідженні акцентовано увагу на впливі інтерактивних форм роботи на формування комунікативних навичок студентів. Отримані результати підтверджують, що використання інтерактивних методів сприяє активізації мовленнєвої діяльності та підвищенню результативності навчання.

Актуальні підходи до використання цифрового контенту у навчанні іноземних мов представлено у праці Степанова В. та ін. [9], де досліджується застосування медіаконтенту та ігрових матеріалів в умовах онлайн-викладання. Значну увагу приділено обґрунтуванню ролі цифрових ресурсів у формуванні мовленнєвих навичок і підтримці навчальної мотивації студентів. Узагальнення результатів свідчить про ефективність поєднання медіаресурсів та гейміфікації як складових сучасного освітнього процесу.

Проблематику формування науково-професійної комунікації висвітлено у дослідженні Тагільцевої Я. та ін. [10], де аналізується розвиток відповідних навичок англійською мовою у здобувачів вищої освіти. У роботі визначено основні підходи до формування академічного мовлення та професійної

комунікації майбутніх фахівців. Результати дослідження підкреслюють важливість системного підходу до розвитку комунікативних умінь у процесі професійної підготовки.

У дослідженні Купцової Т. та ін. [11] розглянуто особливості розвитку soft skills у процесі вивчення іноземної мови в умовах сучасних глобальних викликів, що дозволяє окреслити нові підходи до організації навчання. Значну увагу приділено обґрунтуванню взаємозв'язку між мовною підготовкою та формуванням ключових м'яких навичок, зокрема комунікації, критичного мислення та здатності до публічного виступу. Узагальнення результатів свідчить про доцільність інтеграції розвитку soft skills у процес іншомовної освіти майбутніх фахівців з урахуванням сучасних викликів.

Аналіз наукових праць, присвячених використанню платформи tedtalks в процесі навчання фахівців різних галузей, дозволив виділити основні аспекти використання даної платформи:

1. Джерело для **вивчення професійної лексики** іноземною мовою.
2. Ресурс для **розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності**.
3. Ресурс для набуття та вдосконалення **професійних навичок**.

Переважає більшість науковців (С. Онисенко, М. Стеценко, Р. Запотічна, О. Романюк, Ю. Лисанець, О. Беляєва, Лю Чуньхунь), які присвятили свої дослідження tedtalks погоджуються з думкою про те, що використання даних відеоматеріалів сприяє синкретичному досягненню двох цілей: удосконалення власне мовленнєвих навичок (читання, слухання, говоріння, письма) і розвитку м'яких навичок, проте на нашу думку саме використання платформи в контексті вдосконалення м'яких навичок, а саме публічного виступу майбутніх фахівців сектору безпеки та оборони, не є достатньо дослідженою і вивченою.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість наукових праць, присвячених використанню онлайн-платформ, мультимедійних ресурсів та інтерактивних технологій у навчанні іноземних мов,

низка важливих аспектів залишається недостатньо дослідженою. Зокрема, більшість досліджень зосереджена на розвитку загальної комунікативної компетентності, тоді як питання цілеспрямованого формування готовності до публічного виступу іноземною мовою не отримало належного теоретичного й методичного обґрунтування.

Недостатньо розкритим залишається потенціал комплексного використання цифрових ресурсів, зокрема поєднання платформи TED Talks як джерела автентичного професійного контенту та Wordwall як інструменту інтерактивного опрацювання лексики. У наукових працях окремі аспекти використання цих платформ висвітлюються фрагментарно, однак відсутній цілісний підхід до їх інтеграції в процес формування навичок публічного мовлення.

Окремої уваги потребує адаптація навчальних методик до умов воєнного часу та змішаного навчання, а також розробка системи вправ, що забезпечує поетапне формування професійно орієнтованої лексики відповідно до принципів комунікативного підходу. Таким чином, актуальним є створення цілісної методики використання онлайн-платформ для розвитку іншомовної компетентності та навичок публічного виступу.

Формулювання цілей статті (постановка завдання)

Метою статті є теоретичне обґрунтування та практична розробка методики використання онлайн-платформ TED Talks і Wordwall у процесі навчання професійно орієнтованої лексики англійської мови для формування готовності здобувачів освіти до публічного виступу іноземною мовою.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: проаналізувати наукові підходи до використання цифрових ресурсів у навчанні іноземних мов; охарактеризувати дидактичний потенціал платформи TED Talks як джерела автентичного професійного контенту; обґрунтувати можливості платформи Wordwall як інструменту інтерактивного опрацювання лексики; здійснити

тематичний відбір відеоматеріалів відповідно до професійних потреб здобувачів освіти; розробити комплекс вправ для поетапного формування професійно орієнтованої лексики відповідно до принципів комунікативного підходу; довести ефективність поєднання зазначених платформ у розвитку іншомовної компетентності та навичок публічного виступу.

Виклад основного матеріалу дослідження. В українській науці спробу теоретичного обґрунтування переваг, можливостей і особливостей застосування матеріалів платформи TED Talks під час навчання студентів закладів вищої освіти англійської мови здійснила Г. Корнюш. Дослідниця підкреслює, що основною перевагою використання платформи tedtalks є те, що «розмаїття відео tedtalks надає можливість кожному викладачеві обрати презентації, які відповідатимуть академічним, науковим, особистим інтересам студентів і рівню їхнього володіння іноземною мовою» [12; 25].

Вважаємо за необхідне акцентувати увагу на тому, що дана платформа дає можливість викладачу обрати виступи не лише з точки зору тематики, актуальної для майбутнього фахівця, а й врахувати і фах самого промовця, його досвід у сфері. Тому викладач при відборі відеоматеріалів має змогу орієнтуватися не лише на фах майбутніх спеціалістів, на їх поточний та бажаний кінцевий рівень володіння іноземною мовою, а й на фах промовців, чиї виступи становлять професійний інтерес для майбутніх фахівців.

Повномасштабне вторгнення збройних сил російської федерації на територію суверенної України зумовило цілу низку гострих проблем в галузі освіти, серед яких зазначимо пошук науковцями та освітянами нових гнучких форматів і методів навчання, які є максимально ефективними в умовах подій сучасності. В даному контексті онлайн платформа wordwall є одним з ефективних інструментів, який доцільно використовувати в освітньому процесі, суттєво ускладненому реаліями і викликами війни. Саме тому за останні роки інтерес вітчизняних науковців до даної платформи зростає, все більше даний

ресурс використовується для підготовки здобувачів вищої освіти. Питання навчання професійно орієнтованої лексики англійської мови за допомогою платформи wordwall активно вивчається дослідниками (Костик Є., Ліхошерстова В., Ніколенко Ю., Кітнік І. та ін.). Костик Є. розглядала використання wordwall для навчання професійній лексиці фахівців нелінгвістичних спеціальностей, у працях Ніколенко Ю. wordwall розглядається як інструмент гейміфікації на заняттях з військової англійської, Кітнік І. досліджує дану платформу в контексті навчання офіцерів прикордонної служби в умовах інтенсивної англійської підготовки.

Отже, аналіз наукового інтересу до платформи tedtalks та wordwall свідчить про те, що використання обох ресурсів є досить поширеним та ефективним при навчанні професійно орієнтованої лексики англійської мови, проте в контексті навчання майбутніх випускників Воєнної академії Євгенія Березняка дана наукова тема не вивчалася і потребує дослідження. В нашому дослідженні педагогічний інтерес до платформи wordwall викликаний такими перевагами платформи як:

- великий вибір форматів для створення лексичних вправ;
- можливість забезпечення розроблених вправ голосовим супроводом (за допомогою ШІ платформи);
- можливість зручного розміщення і зберігання авторських вправ на особистому аканті;
- яскравий інтерфейс інтерактивних вправ, який сприяє запам'ятовуванню матеріалу;
- зручний формат збереження адреси вправи та можливість швидкого і зручного поширення онлайн вправ;
- можливість автоматично оцінити кількість правильних відповідей.

У нашому дослідженні платформа tedtalks розглядається як джерело навчальних матеріалів для навчання здобувачів вищої освіти професійно орієнтованої лексики та формування професійної готовності до публічного виступу іноземною мовою. Саме тому нами було проведено аналіз тем, представлених на платформі і в результаті даного аналізу було виокремлено теми, які становлять фаховий інтерес для майбутніх публічних ораторів, дотичних до військової справи.

1. Психологія спілкування (як навчитися слухати людей, невербальні засоби спілкування, як ефективно спілкуватися з людьми);

2. Військова тематика (війна, зброя сучасного світу, наслідки війни, проблеми біженців, ветеранів війни);

3. Сучасна геополітика (політичні конфлікти у світі, втручання у вибори країни світу);

4. Сучасні технології (штучний інтелект, дрони);

5. Кібербезпека (камери громадського спостереження, небезпека мобільного телефону, безпека в інтернеті, хакери).

До кожної з вищезазначених тем було відібрано відеоматеріал, який і є джерелом для навчання професійно орієнтованої лексики. Для прикладу, до категорії «Військова тематика» було відібрано наступні виступи:

Габріель Ріфкінд «Яким чином запобігти виникненню війни чи зупинити її» 2024 рік (Gabriel Rifkind How to prevent or stop the war” 2024);

Александр Ванг « Війна, ШІ та глобальна гонка озброєнь» 2023(Alexandr Wang “War, AI and global arms race”, 2023);

Жанін ді Джованні “ Що побачила на війні ” 2012 (Janine di Giovanni “What I saw in the war, 2012”);

Вес Мур “Як з ветеранами говорити про війну 2014 (“Wes Moore “How to talk to veterans about war ”, 2014).

Лексика фахового спрямування кожного тематичного відео виступу була виокремлена з тексту і для вивчення кожної тематичної групи професійно орієнтованої лексики нами був розроблений комплекс інтерактивних вправ на платформі wordwall. В основі розробки даного комплексу вправ лежить комунікативний метод навчання і весь комплекс вправ умовно можна поділити на три етапи:

- презентація нової лексики (введення нових лексичних одиниць)
- практична робота з лексикою з метою запам'ятовування.
- відтворення вивченої лексики у власному мовленні.

Відповідно до етапності вивчення професійно орієнтованої лексики за комунікативним підходом нами було класифіковано наявні формати лексичних вправ платформи wordwall:

№	Етап вивчення лексики	Формати вправ	Приклади вправ, розроблених авторкою
1.	Презентація лексики	Відкрий ящик/ Open the box Знайди відповідник / Match up; Розмовні картки/ Speaking cards; Флеш карти/ Flash cards Перегорни плитку /Flip tiles	
2.	Практика/тренування лексики	Для індивідуальної форми роботи: Анаграм/ Анаграма	

		<p>Speed sorting/ Швидкісне сортування;</p> <p>Spell the word/ Орфографія слова;</p> <p>Find the match / Знайди відповідник;</p> <p>Для роботи в парах:</p> <p>Match up/ Поєднай</p> <p>Quiz; ;</p> <p>Pair or no pair/ пара чи ні;</p> <p>Hangman/ Шибениця;</p> <p>Spin the wheel/ крути колесо;</p> <p>Find the match / Знайди відповідник;</p> <p>Rank the order/ Розташуй за порядком; True or False/правда чи неправда.</p> <p>Вправи для роботи групи студентів</p> <p>Spin the wheel/ Крути колесо;</p> <p>Win or lose quiz/ Виграй або програй;</p> <p>Gameshow quiz/ Ігрова вікторина ;</p> <p>Image quiz/ True or false / правда чи неправда</p>	
--	--	--	---

	Відтворення	Spin the wheel/ Крути колесо; Знайди відповідник / Match up; Розмовні картки/ Speaking cards; Флеш карти/ Flash cards.	

Наведені приклади лексичних вправ були розроблені нами на основі наступних відео виступів платформи tedtalks Жанін ді Джованні «Що побачила на війні» та Габріель Ріфкінд «Як запобігти війні чи зупинити її?» З даної класифікації є очевидним, що деякі вправи доцільно використовувати для декількох форм роботи (Find the match / Знайди відповідник, Spin the wheel/ Крути колесо, True or false/ Правда чи неправда та ін.) і їх вибір обумовлений навчальними потребами, цілями заняття, індивідуальними особливостями групи студентів.

Висновки. З огляду на вищезазначені аспекти, використання платформ wordwall та tedtalks є доцільним для навчання професійно орієнтованої лексики, спектр форматів лексичних вправ представлених на платформі wordwall дозволяє ефективно і послідовно реалізувати принципи комунікативного підходу навчання під час навчання професійно орієнтованої лексики і є ефективним інструментом навчання в умовах викликів, пов'язаних з повномасштабним вторгненням РФ на територію України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ващенко Н. Головні наративи сучасної російської пропаганди як впливова проблематика в умовах війни Росії проти України. *Наукові записки інституту журналістики*. 2020. № 1(76). С. 184–196.

2. Kostyk Y. Вивчення англomовної професійної лексики за допомогою онлайн-платформи WordWall. *Theoretical and didactic philology*. 2025. № 39. С. 35–51. URL: <https://tdp-journal.com/index.php/journal/article/download/367/283>
3. Navryliuk O. Ефективність використання мультимедійних ресурсів у навчанні англійської мови. *Theoretical and didactic philology*. 2024. № 38. С. 18–31. URL: <https://tdp-journal.com/index.php/journal/article/download/329/261>
4. Білас Л., Павліченко Л. В., Попівняк О. О. Онлайн ресурс «TED Talks» як засіб розвитку англomовної комунікативної компетентності студентів-філологів. *Сучасні дослідження з іноземної філології*. 2023. Вип. 2(24). С. 256–269. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/bitstreams/e78d856e-48bb-478b-afd2-a43b364a6c24/download>
5. Мальченко М. С. Використання цифрових технологій та онлайн-платформ у методиці викладання німецької мови у закладах вищої освіти. *Вісник науки та освіти*. 2025. № 41. С. 796–809. URL: <https://eprints.zu.edu.ua/46261/1/1.pdf>
6. Подзигун О. А., Ткачук Н. П. Гейміфікація з використанням інтерактивних цифрових платформ у навчанні англійської мови для професійного спілкування. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2025. № 25. URL: <http://pedagogical-academy.com/index.php/journal/article/download/1592/1451>
7. Мосій І. М., Чаплик О. А., Штангрет Г. З. Онлайн-платформи як засіб розвитку професійної лексичної компетентності студентів при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2026. № 26. URL: <https://pedagogical-academy.com/index.php/journal/article/download/1657/1513>

8. Різник Ю. Ю., Бондар Н. В. Ефективність інтерактивних методів у навчанні усного та писемного мовлення на заняттях німецької мови. URL: <https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PolNTU/20219/1/14.pdf>
9. Степанов В. В., Щербак Д. Використання медіаконтенту та ігрових матеріалів для онлайн-викладання іноземної мови. URL: <https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreams/5bf8c9b3-8b3e-4ae3-bad6-8ff5a3b01fc1/download>
10. Тагільцева Я., Люлька В., Назаренко М. Формування навичок науково-професійної комунікації англійською мовою у здобувачів вищої освіти. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія»*. 2025. № 26(94). С. 85–89. URL: <https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/download/4394/4037>
11. Купцова Т. А., Колієва І. А. Особливості розвитку soft skills у процесі вивчення іноземної мови в умовах глобальних викликів століття. *Закарпатські філологічні студії*. 2022. Т. 1, Вип. 24. С. 149–154. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/bitstreams/61d24c51-7942-4507-85b0-e7d7559e377a/download>
12. Корнюш В. Можливості використання відеоматеріалів tedtalks у процесі викладання англійської мови у вищій школі. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2019. № 66, ч. 2. С. 24–29.
13. Луньова Т. В. Використання відеоматеріалів TED talks для розвитку м'яких навичок під час вивчення англійської мови у закладах вищої освіти. *Current Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages*. 2021. С. 134–138.
14. Нестеренко І. Б. Використання платформи TED Talks для підвищення комунікативної компетентності студентів при вивченні іноземних мов. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в*

підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2022. Вип. 64.
С. 209–216.